

МЕДИЦИНА, СОЦИОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ

Азимов Диёрбек Рустам углы

Исроилжонов Асадбек Аслиддин углы

Аннотация: Статья дает представление о социологических методах оценки здоровья населения, которые в совокупности с медицинскими, демографическими и другими данными государственной статистики дают возможность быстро и наименее затратно получить объективную информацию о состоянии здоровья населения и факторах, на него влияющих.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, социология здоровья, социология медицины.

Здоровье представляет собой сложный и многомерный феномен, являющийся предметом исследования многих наук: медицины, биологии, антропологии, философии, психологии, педагогики, социологии, экономики и др. Социологический подход к здоровью состоит, в первую очередь, в его понимании как сложного социального феномена, который отражает качество адаптации организма человека к условиям природной и социальной среды, а также позволяет “выделить особенности взаимодействия семьи, органов образования и здравоохранения, средств массовой информации по выработке у населения ориентаций на здоровый образ жизни”.

Здоровье населения является одним из важнейших факторов национальной безопасности и экономической стабильности государства. Этот факт делает крайне актуальным исследование, направленные на изучения здоровья, продолжительности и качества жизни населения, без которых невозможно эффективное управление здоровьем, охрана здоровья, оценка результативности реформ в области здравоохранения.

В нашей стране главным методом определения уровня здоровья населения до сих пор является регистрация заболеваемости по данным обращаемости в государственные медицинские учреждения, а в законодательных актах преобладает взгляд на человека, как на “объект приложения лечебных технологий, а не субъект, формирующий свое здоровье и отвечающий за него”, т.е. главенствует болезнецентрическая парадигма, занимающаяся в основном констатацией факта

болезни и поиском методов борьбы с ней, а основным вектором оказания медицинской помощи являются отношения “врач – больной”, а не “врач – здоровый человек”, что могло бы быть значительно более эффективным.

В свете катастрофического состояния здоровья населения возрастает интерес к его изучению на новом методологическом уровне, и здесь весы неизбежно должны качнуться в сторону здоровьесцентрической модели, которая концентрируется не столько на борьбе с болезнями, сколько на борьбе за укрепление здоровья и профилактике заболеваний, ведь “здоровье человека не может сводиться лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно – состояние, которое позволяет человеку вести нестесненную в своей свободе жизнь, полноценно выполнять свойственные человеку функции... вести здоровый образ жизни, т.е. испытывать душевное, физическое и социальное благополучие”. Таким образом, внимание, в первую очередь, следует сосредоточить на социальной профилактике заболеваний, расширив зону внимания с привычных и хорошо известных факторов риска (алкоголь, табакокурение и т.д.) до большего числа регулярно влияющих на здоровье факторов, таких как питание, отдых, образование, условия труда и род деятельности, здравоохранение, жилищные, экологические, экономические условия и т.д., ведь мотивация к здоровому образу жизни, к пониманию того, что здоровым быть престижно, важнее, чем тривиальная борьба с вредными привычками, хотя, безусловно, она также необходима.

Перспективным направлением изучения здоровья в современном мире являются социологические исследования. Именно такого рода обратная связь с населением в совокупности с медицинскими, демографическими и другими данными государственной статистики дает возможность получить объективную информацию достаточно быстро и дешево. “Особая ценность социологической оценки здоровья населения заключается в возможности проведения анализа большого массива патологии, по поводу которой в силу тех или иных причин обращение за медицинской помощью не производится”, а учитывая тот факт, что в сегодня массово практикуется отказ от профессиональной медицинской помощи (за исключением острых случаев, требующих вмешательства, например, скорой

медицинской помощи), данное достоинство социологических методов оценки здоровья многократно возрастает.

Неотъемлемой частью изучения здоровья в данном ключе является изучение таких категорий, как здоровый образ жизни (ЗОЖ), культура здоровья. Культура здоровья представляет собой составляющую общей культуры человека и общества, которая включает в себя образ жизни направленный на поддержание и укрепление генетического потенциала человека, а так же развитие резервных возможностей организма и окружающей среды – всего того, что способствует полной реализации функций индивида и развитию общества.

Здоровье в современном мире, давно доказано, не является лишь медицинской категорией. Философия, где объектом изучения является человек, не может обойти стороной его главную составляющую. Социология, изучая общество, уделяет внимание исследованию здоровья, как общественного, так и индивидуального. Таким образом, здоровье включено в поле исследования социогуманитарных наук.

Используемая литература:

1. Юрьев В. А. Концептуальный подход к проблеме культуры здоровья/ Валеология. №3. 2017. – С.74 – 77.
2. Решетников.А.Б. Методология исследования в социологии медицины /Руководство/ М.: ММА им. И.М. Сеченова, 2017.